

Sina Schmidt; Henrike Janssen

Be my Host – Durchführung von diskriminierungssensiblen Online-Bildungsangeboten

Zusammenfassung

„Be my Host“ beschäftigt sich mit der Gestaltung von Online-Bildungsangeboten, die möglichst sichere und diskriminierungssensible Räume, sogenannte Safe(r) Spaces für Austausch und Wissensvermittlung bieten können. Dabei wird das Planen, Durchführen und Nachbereiten einer Veranstaltung als Akt des Gastgebens verstanden. Der Text diskutiert die Bedeutung von Postdigitalität sowie die Notwendigkeit, digitale Räume partizipativ und inklusiv zu gestalten. Dabei stehen die Teilnehmenden und ihre Bedarfe im Zentrum.

Kurzvitae

Sina Schmidt: Nach ihrem Studium der Germanistik, Philosophie und Musikwissenschaft arbeitete Sina Schmidt zunächst als Regieassistentin. Seit 2012 realisiert sie eigene künstlerische Arbeiten mit ihrem Theaterkollektiv FRITZAHOI und anderen kreativen Partnern. Vom WS 22 bis zum WS 24 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei den interdisziplinären Forschungsprojekten VReiraum und DigiPro SMK an der Uni Potsdam tätig. Daneben koordinierte sie für den Deutschen Bühnenverein das Projekt „Smarte Theaterdienste“ im Rahmen des Datenraum Kultur.

Henrike Janssen arbeitet seit 2017 als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe. Dort ist sie für die Betreuung von jungen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zuständig. Im Juni 2023 hat sie ihren Master in Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession abgeschlossen. Der Schwerpunkt ihrer Masterarbeit lag in der Entwicklung eines Leitfadens für diskriminierungssensible Online-Bildungsangebote über die Videokonferenzplattform Zoom. Sie schloss sich 2018 dem Theaterkollektiv FRITZAHOI! an und ist dort im Bereich Organisation und Performance tätig.

1. Veranstaltungen in digitalen Räumen

Der vorliegende Text basiert auf einem auf dem GMK Forum 2024 online durchgeführten Workshop. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie Online-Bildungsangebote so gestaltet werden können, dass sie einen möglichst sicheren, diskriminierungssensiblen Raum (vgl. Kompetenznetzwerk DEKI 2024), einen sogenannten Safe(r) Space, für Austausch und Wissensvermittlung bieten. Safe(r) Spaces sind „Räume (physisch oder digital), in denen sich Personen sicher fühlen sollen, um dort ihre Diskriminierungserfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu empowern. Safer [sic] Space geht davon aus, dass es keine gänzlich sicheren Räume gibt.“ (IDA 2024).

Das Planen, Durchführen und Nachbereiten von Online-Bildungsveranstaltungen wird im vorliegenden Text – angelehnt an das englische Wort ‚hosting‘ bzw. ‚host‘ – als Akt des Gastgebens verstanden. Der Begriff beinhaltet im Englischen sowohl das Gastgeben als sozialen als auch als kommunikationstechnischen Vorgang (bspw. das Bereitstellen von Speicherplatz für Daten) und impliziert entsprechend das Zurverfügungstellen von Raum (DWDS 2024a). Raum ist hierbei ein komplexes Gefüge, das sich u. a. aus

dem physischen, dem visuellen und dem akustischen (Breidenstein 2004) sowie dem sozialen Raum (Löw 2023), der erst im Zusammenspiel aller Komponenten entsteht, zusammensetzt.

Im sozialen Kontext sind die Rollen der Gastgebenden und die der Gäste durch eine Reihe von kulturell unterschiedlich definierten Normen geprägt. Wie die meisten sozialen Regeln werden diese einmal mehr und einmal weniger explizit ausgesprochen. Je heterogener und pluralistischer eine Gruppe jedoch tatsächlich zusammengesetzt ist, desto weniger kann davon ausgegangen werden, dass die gleichen Rollen- und Verhaltensvorstellungen vorherrschen, oder kurz gesagt: Nichts ist selbstverständlich.

Was in Bezug auf physische Räume gilt, gilt umso mehr für digitale Räume, deren Funktionsweise von Plattform zu Plattform ganz anders sein kann: Viele Teilnehmende besuchen die Plattform möglicherweise zum ersten Mal. Wir plädieren daher dafür, in physischen wie in digitalen Räumen teilnehmendenzentriert (vgl. Niendorf 2019), explizit und proaktiv auf die gewünschten Verhaltenscodices bzw. die sogenannte Netiquette (DWDS 2024b) hinzuweisen, sie gar gemeinsam mit der Gruppe aufzustellen, um Safe(r) Spaces entstehen zu lassen. Was es dabei aus unserer Sicht zu beachten gilt, soll im Verlauf dieses Textes näher erläutert werden. Ziel ist, Gedanken zum Funktionieren digitaler Räume als soziale Räume anzustoßen und so einen Beitrag dazu zu leisten, erprobte Prozesse des Teambuildings und des pädagogischen Anleitens auch auf digitale und hybride Räume zu übertragen.

Im Verlauf gehen wir dabei von Situationen aus, in denen die Teilnehmenden in Erstkontakt mit einer bestimmten Hard- und Software gebracht werden. Beispielhaft sollen an den Videokonferenzplattformen Spatial.chat und Hubs Vorschläge für ein sogenanntes Onboarding angeführt werden. Spatial.chat ermöglicht es Personen, sich selbst als rundes Videobild in einer 2D-Umgebung über den Bildschirm zu bewegen. Hubs hingegen ist eine 3D-Plattform, die es Nutzenden erlaubt, über den Browser oder ein VR-Headset als Avatar, d. h. mit Hilfe einer grafischen Repräsentation der eigenen Person (DWDS 2024c), in die virtuelle Welt einzutauchen. Mit Hilfe von Theorien und Praktiken aus der Theaterpädagogik, der Sozialen Arbeit, der Soziologie bis hin zur Kognitionspsychologie und Medienwissenschaft versuchen wir, passende Beschreibungen und Erklärungsansätze für das Funktionieren von digitalen Räumen zu finden, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Vielmehr können wir hier viele Themen nur anreißen und verweisen daher auf eine Reihe von Studien, in denen die angeschnittenen Themen vertieft werden. Einen sehr guten Überblick über das Themenfeld gibt bspw. das 2020 erschienene „Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung“, in dem viele der Begriffe und Konzepte, die wir hier nutzen, ausführlich dargelegt werden.

2. Postdigitalität als Voraussetzung von Kulturangeboten im 21. Jh.

Beim Begriff ‚Postdigitalität‘ gehen die Meinungen in der Fachliteratur insofern auseinander, ob wir uns inmitten von Digitalität befinden (Stalder 2020) oder digitale Medien bereits so selbstverständlich Teil unseres Alltages sind, so dass wir getrost von einem „Danach“ (lateinisch ‚post‘) sprechen können (Cramer/Jandrić 2021). Unbestritten ist, dass eine strenge Unterscheidung von analog vs. digital im 21. Jh. nicht mehr zweckmäßig ist, da zumindest in der westlichen Welt digitale Endgeräte und Software unseren Alltag selbstverständlich mitgestalten (Iske/Kutscher 2020), weswegen wir im Verlauf des Textes von ‚postdigital‘ sprechen werden. Welche Perspektive wir auf das Digitale werfen, hängt auch von unseren materiellen und sozialen Ausgangsbedingungen ab: Haben wir Zugang zu digitalen Endgeräten und eine stabile Internetverbindung (ebd.)? Verfügen wir über ausreichend Medienkompetenz (Siller 2020 et al.), um mit den durch Hardware zugänglichen digitalen Welten umgehen zu können? Die Teilhabe am Digitalen ist neben Faktoren wie dem Zugang zu Ressourcen, auch von persönlichen körperlichen und geistigen Möglichkeiten und dem

Bildungsstand abhängig – Aspekte, die auch für die Planung einer Online-Bildungsveranstaltung Berücksichtigung finden sollten.

Bevor die Themen Postdigitalität und digitale Räumen vertieft werden, soll zunächst zwischen dem eher technischen Prozess der Digitalisierung und Digitalität als Zusammenspiel aus Technik, Kommunikation und Sozialverhalten unterschieden werden:

Digitalisierung [...] ist der Aufbau einer Infrastruktur – die ist nicht nur technisch, sondern umfasst auch das Lernen, diese zu benutzen. Digitalität hingegen das, was diese Infrastruktur dann möglich macht. [...] Die Digitalität ist geprägt von [...]: Nicht-Linearität; assoziativen Verknüpfungen; Parallelität und Gleichzeitigkeit; Feedback, das Ursache und Wirkung verschmelzen lässt; ein Ding kann an mehreren Orten gleichzeitig sein; jede Position ist immer kontext- und zeitabhängig etc. (Stalder 2020: 4).

Digitalisierung kann also als Voraussetzung für Digitalität angesehen werden, welche wiederum auch soziale und kommunikative Aspekte beinhaltet. Digitalisierung schafft quasi eine Infrastruktur, mit der gewisse „Verhaltensregeln“ einhergehen. Diese betreffen den Umgang mit vernetzten Informationen, die nicht mehr linear gelesen werden (können) und geprägt sind durch Simultanität und Multitasking (ebd.). Zudem fördert sie sogenannte integrale Weltanschauungen, die in einem ganzheitlichen Sinne verschiedene, teilweise sogar entgegengesetzte Elemente in sich zu integrieren versuchen, da diese gleichzeitig und gleichwertig nebeneinanderstehen. An die Stelle des als objektiv verstandenen, beurteilenden und ordnenden Überblicks treten daher viele verschiedene subjektive Perspektiven (Günzel/Kümmerling 2010). Konsequenzen dieser vielgestaltigen individuellen Blickpunkte auf künstlerische und kulturelle Praktiken beschreiben Hanne Seitz und Judith Ackermann in „Postdigitale Kunstpraktiken in der Kulturellen Bildung – Ästhetische Begegnungen zwischen Aneignung, Produktion und Vermittlung“. Für die Gestaltung von Online-Bildungsveranstaltungen können hier nützliche Anregungen adaptiert werden. Postdigitale Künste seien demnach von Partizipation, Immersion, einer generativen Ästhetik und Gamifizierung geprägt (vgl. Ackermann/Dörk/Egger et al. 2017). William W. Lewis und Sean Bartely ergänzen mit Blick auf das immersive Format Experiential Theaters (auch Theater der Erfahrung genannt) die Merkmale Interaktion und Rollenspiel (vgl. Bartley/Lewis/Mastromatteo 2023). Was es mit diesen Begriffen und den damit verbundenen Praktiken auf sich hat und wie sie für die Gestaltung von Online-Bildungsveranstaltung nutzbar gemacht werden können, soll in den kommenden Abschnitten näher beleuchtet werden. Unsere These ist, dass es sich bei den oben genannten Merkmalen von Postdigitalität um kommunikative Strategien handelt, mit denen der Umgang mit Herausforderungen wie Nicht-Linearität, Synchronizität, vernetzten Informationen und den damit verbundenen kürzeren Aufmerksamkeitsspannen gehandelt werden soll.

2.1 Partizipation und Interaktion

Partizipation heißt so viel wie Teilhabe oder Teilnahme und enthält auch die Konnotation ‚Mitbestimmung‘, was eine politische Implikation des Begriffes nahelegt (Feldhoff 2021). Partizipation stellt nach Habermas eine der wichtigsten Grundlagen für demokratische Prozesse dar (vgl. Habermas 1994). Demokratische Prinzipien, wie das Interagieren auf Augenhöhe, wurden vor allem in der Performance-Kunst seit den 1960er-Jahren radikal auf die Kunstproduktion übertragen: Die Grenzen zwischen Künstler*innen und Publikum wurden neu ausgelotet und teilweise sogar aufgelöst. Beteiligung schließt hier Handlungen und somit die Mitgestaltung des Kunstwerkes mit ein, bei dem es nun mehr um den Schaffensprozess selbst als um das fertige Werk geht (Hantelmann 2024). Interaktion beschreibt in diesem Zusammenhang, in welchem Maße die Teilnehmenden aktiv mit dem Kunstwerk und/oder der sozialen Situation interagieren können, sei es durch physische Aktionen

oder digitale Schnittstellen. Diese Interaktionen können von einfachen, vordefinierten Aktionen bis hin zu komplexen, wechselseitigen Beziehungen reichen, bei denen das Publikum, wie oben beschrieben, einen signifikanten Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis des Kunstwerks hat (Hütter 2023). 'Was lässt sich davon für das Planen und Durchführen einer Online-Bildungsveranstaltung ableiten? Mindestens, dass Angebote, die sich lediglich auf Interpassivität, parasoziale und Pseudo-Interaktion (vgl. Hütter 2023) stützen, nur ein geringes Maß an tatsächlicher Mitbestimmung ermöglichen, was von den Teilnehmenden als frustrierend empfunden werden kann. Erst ab den Stufen asymmetrische und reaktive Interaktion (ebd.) können die Teilnehmenden ihre verschiedenen Perspektiven wirklich einbringen. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass dem Prozess der Aneignung neuer Inhalte ein höherer Stellenwert zugeschrieben werden sollte, als sich lediglich auf das finale Lernziel zu fokussieren.

2.2 Immersion

Immersion ist ein Begriff, der in der Forschung zwiespältig betrachtet wird (vgl. Kerres et al. 2022). Wortwörtlich bedeutet er ‚Ein-‘ oder ‚Untertauchen‘ und wird meist im Zusammenhang mit Performances oder Games verwendet, um den Effekt zu beschreiben, dass die teilnehmende Person quasi mit allen Sinnen in das (Spiel-)Ereignis eintaucht. Dabei kann lediglich ein bestimmtes Angebot bereitgestellt werden – eine Garantie für eine immersiven Wirkung gibt es jedoch nicht (Feneberg/Schmidt 2024). Insbesondere die Perspektive spielt hierbei eine interessante Rolle: In immersiven Kunstwerken wird mit stark individualisierten Blickwinkeln aus der Mitte oder den Rändern des Geschehens gearbeitet (ebd.). Damit weicht ein distanzierter „Über-Blick“ einem Mittendrin-Sein und Miterleben. Das Erlebnis oder englisch die ‚Experience‘ ist folglich der Begriff, der für die Beschreibung immersiver Formate genutzt wird (Kerres et al. 2022) und ebenfalls Prozesshaftigkeit vor genau festgelegte Ergebnisse stellt. Beispiele für Formate, die besonders häufig eine immersive Wirkung auslösen, sind Escape Rooms, Rollenspiele oder VR-Experiences, also Angebote, an denen die Teilnehmenden aktiv partizipieren können und in denen sie über einen gewissen Grad an Agency verfügen (Bartley/Lewis 2023). Auf die Gestaltung von Bildungsveranstaltungen lässt sich entsprechend übertragen, dass die Raumgestaltung im Zusammenspiel mit dem Angebot des Hineinversetzens in fremde Perspektiven einen immersiven Effekt auslösen kann. Dies setzt jedoch voraus, dass sowohl physische als auch digitale Räume derart gestaltet sind, dass sie Angebote zur Partizipation und Interaktion bieten und Gelerntes auch praktisch angewendet werden kann. Für anleitende Pädagoginnen und Pädagogen besteht die Herausforderung darin, die Bedingungen für einen Safe(r) Space zu bieten und diese nicht aus dem Blick zu verlieren, da immersive Effekte nur erzielt werden können, wenn die betreffenden Personen sich vertrauensvoll in das Geschehen hineingeben kann. Im Kapitel Onboarding wird diese Wechselwirkung ausführlicher dargestellt.

2.3 Gamifizierung, Rollenspiel und generative Ästhetik

In einem Setup, in dem Teilnehmende aktiv handeln und die Veranstaltung als immersives Erlebnis wahrnehmen, sind klare Regeln wichtig, um Sicherheit und Orientierung zu bieten. ‚Gamifizierung‘ oder ‚Gamification‘ bezeichnet hierbei den Prozess, Abläufe und Regeln für ein Interaktions- oder Experience-Design, wie es für Spiele üblich ist, auf Bereiche anzuwenden, die genuin keine Games sind (Kutscher 2020). Im Bildungssektor wird dieses Konzept häufig angewendet, um „trockene Inhalte“ interessanter zu gestalten, was jedoch das Risiko hierarchischer Strukturen und manipulativer Elemente nicht automatisch ausschließt (ebd.). Daher sollten Spielregeln so gestaltet werden, dass unausgewogene Machtverteilungen vermieden

oder explizit mit den Teilnehmenden reflektiert und aufgelöst werden. Häufig ermöglichen die aufgestellten Spielregeln das Einnehmen einer bestimmten Rolle (vgl. Kapitel oben) im geschützten Raum der Bildungsveranstaltung. Diese kann u. a. dadurch entstehen, dass eine Person Einblick in ihre persönliche Perspektive gibt: Emotionale Zugänge und eigenes Erleben sind hierbei ebenso wichtig wie zertifiziertes Expert*innenwissen. Die Begriffe ‚Expertise‘ und das englische ‚Experience‘ (Erfahrung) stammen von der gleichen lateinischen Wurzel ab und enthalten im Kern die Bedeutung ‚erprobt‘ oder ‚erfahren‘ (DWDS 2024d) bzw. ‚versuchen‘ oder ‚testen‘ (vgl. Harper 2024). Expertise umfasst daher im Wortsinne sowohl formale Qualifikationen als auch persönliche Erfahrungen. Auch für Rollen, die sich aus autobiografischen Erfahrungen ergeben, gibt es Beispiele aus dem Theater: In den Theaterstücken von Rimini Protokoll agieren bspw. Laien als sogenannte Expert*innen des Alltags gleichwertig neben ausgebildeten Schauspielenden oder sogar ohne diese (vgl. Dreysse/Malzacher 2007). Diese Herangehensweise zeigt, wie persönliche Erfahrungen eine Person zur Expertin oder zum Experten eines Themas machen können, woraus während der Bildungsveranstaltung eine temporäre Rolle in der Gruppe folgen kann. Eindeutige, ggf. gemeinsam entwickelte Spielregeln und eine klare Rollenverteilung mit einem abgesteckten Handlungsspielraum, die eingenommen, aber auch gewechselt werden kann, sind für das Design pädagogischer Angebote wichtig. Dabei stehen die Bedürfnisse der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Pädagog:innen begleiten den Prozess, statt ihn frontal zu steuern (Stutz 2021). Die Prozesssteuerung kann theoretisch auch an andere Teilnehmende übergeben werden, wenn sichergestellt ist, dass alle die vereinbarten Regeln einhalten. Das „Loslassen“ eingeübter Machtpositionen schafft Raum für Ungeplantes und sogar Zufälle. In postdigitalen Kunstpraktiken beschreibt generative Ästhetik (Ackermann et al. 2022) eben dieses Gefüge: durch genaue Planung im Voraus einen Rahmen für Unvorhergesehenes zu schaffen.

3. Onboarding

Onboarding, also das An-Bord-Nehmen, erinnert nicht ohne Grund an Schiffe oder Flugzeuge, gelten auch hier spezielle Regeln, die die Passagiere möglicherweise noch nicht kennen. Ein gutes Onboarding-Konzept sollte nicht nur die Planungen im Vorfeld und das Bereitstellen von Informationsmaterialien beinhalten, sondern auch die Unterstützung während der Veranstaltung (Awareness) sowie ein gemeinsames Abschließen (Offboarding) ermöglichen: „Der englische Begriff ‚[A]wareness‘ lässt sich mit Bewusstsein übersetzen. Im deutschsprachigen Raum steht der Begriff für eine Haltung und Praxis, die Diskriminierung und (sexualisierter) Gewalt entgegenwirkt und konsensbasiertes Handeln fördert.“ (mpaed 2022). Onboarding beinhaltet daher viele Aspekte, die gemeinhin unter Awareness zusammengefasst werden.

Eine Studie aus dem Jahr 2023 definiert Onboarding in virtuelle Welten als „die Summe der Methoden und Elemente, die neuen Benutzer*innen helfen, sich mit einem digitalen Produkt vertraut zu machen.“ (freie Übersetzung von Chauvergne/Hachet/Prouzeau 2023). Dies ist notwendig, da, wie die kognitive Belastungstheorie zeigt, das Arbeitsgedächtnis beim ersten Kontakt mit einer neuen Umgebung oder Situation vorübergehend überlastet ist (Makransy/Petersen 2021). Dadurch ist es schwierig, unmittelbar nach dem Betreten eines (digitalen) Raumes, also bevor man sich mit der neuen (Online-)Umgebung vertraut gemacht hat, neue Inhalte aufzunehmen und zu bearbeiten (Feneberg/Schmidt 2024).

Selbst wenn Teilnehmende von privaten Orten wie ihrem Schlaf- oder Wohnzimmer aus an einem Online-Meeting teilnehmen, entsteht durch die digitale Ebene, die beim Einwählen in eine Plattform über den physischen Raum gelegt wird, eine völlig neue, hybride Umgebung (Janssen 2024). Diese kann ähnliche

kognitive Belastungseffekte hervorrufen wie der Umgang mit völlig neuen physischen Umgebungen (Feneberg/Schmidt 2024). Daher ist es wichtig, dass die Teilnehmenden sich sicher in der hybriden oder digitalen Umgebung bewegen können, um sich auf die eigentlichen Inhalte zu konzentrieren.

3.1 Vorbereitungen

Um digitale Räume möglichst hierarchiearm und barrierefrei zugänglich zu gestalten, ist es wichtig, bei der Wahl der richtigen Plattform sowohl die „Architektur“ der Videochat-Software als auch die „digitale Barrierefreiheit“ zu berücksichtigen. Diese wird unter anderem durch optimierte Kontraste, die Bedienbarkeit über die Tastatur, den Einsatz von Gebärdensprache und Untertiteln erreicht (Bundesregierung 2024). Idealerweise sollten Plattformen gewählt werden, die Multi-Access-Points bieten, also den Zugang von verschiedenen Endgeräten wie PC, Smartphone oder Tablet ermöglichen. Zudem sollte überlegt werden, ob ein Zugang ohne Installation über einen Browser an öffentlichen Computern in Internetcafés oder Bibliotheken möglich ist (vgl. Iske/Kutscher 2020). Im Zweifelsfall sollten Leihgeräte bereitgestellt werden, um auch Personen ohne die nötigen Mittel die Teilnahme zu ermöglichen. Für Pädagoginnen und Pädagogen ist es sinnvoll, „im Vorfeld möglichst konkret über die Ausrichtung und Inhalte des Angebots sowie die Zielgruppe zu kommunizieren und Bedarfe und Interessen falls möglich bereits mit der Anmeldung zusammen abzufragen“ (Niendorf 2019: 65), um „die Interessen und Bedarfe der Teilnehmenden zu treffen“ (ebd.).

3.2 Zur Rolle des Raumes

Da die physische Anordnung von Objekten und Personen im Raum den Handlungsspielraum jeweils erweitern oder einschränken kann, hat die Gestaltung von physischen (Breidenstein 2004), sozialen (Löw 2023), digitalen oder hybriden Räumen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Machtverhältnisse zwischen den Agierenden. Am deutlichsten zeigt sich dies in Räumen mit exponierten „Bühnen“ für Dozierende und „klassischer“ Bestuhlung für Lernende: Die Lehrpersonen haben eine dominante physische Position, können den gesamten Raum überblicken und haben Zugriff auf technische Hilfsmittel, um den visuellen und akustischen Raum aktiv zu gestalten und damit massiv Einfluss auf den sozialen Raum auszuüben, während die Zuhörenden in hintereinander angeordneten Sitzreihen vor allem in eine passiv rezipierende Rolle gebracht werden (Breidenstein 2004). Auch digitale Architekturen sind durch eine immanente Idee des sozialen Miteinanders geprägt (Janssen 2024): Dabei lassen sich die meisten gängigen Videokonferenzplattformen wie digitale Hörsäle lesen: Ein*e Sprecher*in – die oder der sogenannte Host – ist mit technischen Sonderrechten ausgestattet und kann bspw. die Kameras und Mikrofone der übrigen Teilnehmenden an- oder ausschalten, sich selbst groß auf den Bildschirmen der anderen projizieren etc. und damit im visuellen und akustischen Raum dominant wirken (ebd.).

3.3 Herausforderungen in digitalen Räumen

Eine große Herausforderung für moderierende Personen besteht darin, die physischen Umgebungen und technischen Setups der Teilnehmenden in Telekommunikationssituationen richtig einzuschätzen: Oft sehen sie nur einen begrenzten Bildausschnitt oder eine virtuelle Darstellung der Teilnehmenden, häufig mit Verzögerung, was die Kommunikation erschwert. Eine ausgeschaltete Kamera oder Verbindungsprobleme können das Verständnis zusätzlich beeinträchtigen. Körpersprache wird in digitalen Räumen fragmentiert und verzögert übertragen und muss je nach Plattform unterschiedlich interpretiert werden (ebd.). Die

Aufmerksamkeit und das Interesse der Teilnehmenden allein anhand der nonverbalen Kommunikation oder der Nutzung der Kamera zu beurteilen, kann leicht zu Missverständnissen bis hin zu potenziell diskriminierenden Situationen führen. Daher ist es ratsam, während Online-Veranstaltungen Feedback über verschiedene Kanäle einzuholen und bei Unsicherheiten direkt, bspw. durch eine Chatnachricht, nachzufragen, ob Unterstützung benötigt wird. Es ist darüber hinaus wichtig, auf den sichtbaren Hintergrund in Videokonferenzen zu achten, da private Details wie unaufgeräumte Zimmer oder persönliche Gegenstände Rückschlüsse auf soziale Verhältnisse zulassen und die Meeting-Dynamik beeinflussen können. Virtuelle Hintergründe bieten eine Möglichkeit, die Privatsphäre zu wahren, doch nicht jedes Gerät unterstützt diese Funktion. Um niemanden wegen technischer Einschränkungen bloßzustellen, kann alternativ der Kameraausschnitt gemeinsam kreativ mit Pflanzen o. Ä. gestaltet werden, worauf idealerweise im Vorfeld der Veranstaltung hingewiesen wird.

3.4 Kommunikationshürden in virtuellen Räumen

VR-Datenbrillen sind für die Soziale Arbeit von Bedeutung, da sie als „Empathie-Maschinen“ wirken können. Das heißt, dass die Technologie es Nutzer*innen erlaubt, quasi beliebige Erfahrungswelten virtuell erschließen zu lassen, wobei aus der Ego-Perspektive verschiedenste Rollen [...] übernommen werden können. [...] Die Technologie ermöglicht es Nutzer*innen zu erfahren, wie es ist, jemand anderes zu sein, etwa ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe, einem anderen Geschlecht, einem anderen Alter etc. [...]. [F]ür den Kontext der Sozialen Arbeit [bedeutet dies], dass die genannten Technologien dazu eingesetzt werden können, um Formen von Diskriminierung sichtbar zu machen, für soziale Ungerechtigkeit, Gewalt oder auch Umweltzerstörung zu sensibilisieren. (Hagendorff 2020: 206)

In virtuellen Plattformen wie Hubs, die sich gut als immersive Lernumgebungen oder virtuelle Klassenzimmer verwenden lassen, agieren die Teilnehmenden in dreidimensionalen Räumen als Avatar. Diese können entweder selbst gestaltet, aus dem Plattformangebot ausgewählt oder zufällig durch das Programm zugewiesen werden. Die Wahl der grafischen Repräsentation kommt in gewisser Weise der Wahl einer Rolle gleich (ebd.), bestimmt der Avatar doch die Perspektive, mit der ich mich durch die virtuelle Welt bewege. Eine themenbezogene Vorauswahl an Avataren kann von der Pädagogin oder dem Pädagogen dazu genutzt werden, mit den Teilnehmenden über bestimmte Rollen in der Gruppe zu reflektieren.

Eine Studie von Felix Chang, Mufan Luo, Jeremy Bailenson et al. aus dem Jahr 2019 zeigt, dass das Verhalten und die nonverbalen Signale von Avataren in virtuellen Umgebungen ähnlich bedrohlich wirken können wie in der physischen Welt. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Person absichtlich übergriffig handelt, indem sie beispielsweise zu nah an andere Avatare herantritt, oder ob dies aufgrund technischer Schwierigkeiten oder mangelnder Steuerungskennntnisse passiert (Chang/Luo/Bailenson 2019). Je nachdem, ob die Teilnehmenden eine VR-Umgebung mit einem Headset und Controllern nutzen oder sich über den Computer mit Tastatur einwählen, kann der Avatar ein unterschiedlich eingeschränktes Spektrum an Körpersprache aufweisen. Das gemeinsame Aufstellen von Verhaltensregeln sowie eine Einführung in die technische Steuerung und den damit verbundenen Handlungsspielraum der Avatare kann daher maßgeblich dazu beitragen, Missverständnissen und Diskriminierungen vorzubeugen.

3.5 Warmup

Nach der Wahl der passenden Plattform sowie der Einrichtung von Kamerabildern oder Avataren kann ein spielerisches Warmup den Teilnehmenden dabei helfen, sich sowohl im physischen als auch im digitalen Raum wohlfühlen und Vertrauen zur Moderation aufzubauen. Theaterpädagogische Spiele, die für den Online-Kontext modifiziert werden, stärken das Gemeinschaftsgefühl und schärfen das Bewusstsein für die physische und digitale Präsenz. Dies ist besonders wichtig bei der Nutzung von VR-Headsets, da die physische Umgebung ausgeblendet wird und das Risiko besteht, versehentlich gegen Möbel zu stoßen oder über Objekte zu stolpern. Aufwärmübungen, die auch körperliche Aktivität einbeziehen, stimulieren verschiedene Gehirnbereiche und können die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit erhöhen (Donnelly/Hillman/Castelli et al. 2017). Daher sind regelmäßige Auflockerungsübungen zwischen den inhaltlichen Abschnitten besonders in Online-Veranstaltungen empfehlenswert.

3.6 Einfache Sprache

Bereits beim Warmup sollte ein sensibler Sprachgebrauch etabliert werden, da „Sprache ein Ausdruck von Macht“ ist und „darüber entscheiden [kann], wer sich an Diskursen beteiligen kann und gehört wird“ (Niendorf 2019: 67). Dies beginnt bereits bei der Beschreibung der technischen Funktionen: Die Verwendung komplizierter technischer Begriffe könnte den Teilnehmenden das Gefühl geben, ausgeschlossen und nicht Teil einer „elitären“ Gruppe zu sein, die diese Begriffe bereits kennt. Viele Teilnehmende trauen sich dann nicht, ihre Fragen stellen. Um dem entgegenzuwirken, ist die Entwicklung eines gemeinsamen Vokabulars hilfreich: Statt Trigger-Button könnte bspw. einfach der Finger benannt werden, der den entsprechenden Button am Controller eines VR-Headsets steuert. Sobald die Gruppe mit der Technologie vertrauter ist, können technische Begriffe schrittweise eingeführt werden, um eine kompetente Nutzung in zukünftigen Situationen zu gewährleisten. Um kein starkes Gefälle zwischen der anleitenden Person und den Erstnutzenden entstehen zu lassen, kann das Teilen persönlicher Erfahrungen mit eigenen Anfangsschwierigkeiten hilfreich sein. Dadurch wird der Lernprozess nachvollziehbarer und weniger einschüchternd, da deutlich wird: Der Umgang mit Technologie ist eine erlernte Fähigkeit und keine angeborene.

3.7 Support

Bei Bildungsveranstaltungen, bei denen die Teilnehmenden sich online von unterschiedlichen Orten zuschalten, ist die Einrichtung eines technischen Supports, der während der gesamten Veranstaltung für technische Schwierigkeiten persönlich, über Telefon oder den Chat zur Verfügung steht, ratsam. Sollte mit einer Gruppe vor Ort gearbeitet werden, kann auch ein sogenanntes Buddy-System für die Erkundung von VR-Erfahrungen in einem gemeinsamen physischen Raum eingeführt werden. Dabei werden die Teilnehmer*innen immer paarweise eingeteilt, wobei je eine Person die virtuelle Welt erkundet, während die andere als „Sicherheitsmonitor“ fungiert. Das Buddy-System soll sicherstellen, dass immer jemand zur Verfügung steht, um bei Bedarf zu helfen, und bietet der Person in der virtuellen Welt ein Gefühl der Sicherheit. Nach einer festgelegten Zeit wechseln die Paare schließlich die Rollen, sodass beide Personen sowohl die interne als auch die externe Perspektive erleben können. Das Buddy-System funktioniert jedoch nur, wenn die Teilnehmenden aufmerksam und engagiert in ihren zugewiesenen Rollen bleiben, ansonsten kann es ungewollt zum gegenteiligen Effekt bis hin zu traumatisierenden Erfahrungen kommen.

3.8 Offboarding: Reflexion des Erlebten

Die Tatsache, dass [...] die Exposition gegenüber angstausslösenden Ereignissen in der virtuellen Realität nahezu genauso wirksam ist wie die Exposition mit jenen Ereignissen in der natürlichen Realität, spricht einmal mehr für die intensiven Medienwirkungen von VR-Datenbrillen und entsprechend immersiven Medieninhalten (Hagendorff 2020: 208).

Immersive Erfahrungen führen die Nutzenden mitten ins Geschehen und konfrontieren sie auf eine unmittelbare Weise mit den Lerninhalten. Das kann in verschiedenen Fällen starke Emotionen auslösen oder Reaktionen hervorrufen, mit denen die Betroffenen keinesfalls allein gelassen werden sollten. Es ist daher wichtig, gemeinsam über die Erfahrung zu reflektieren und sie einzuordnen. Offboarding beschreibt den Prozess des Übergangs der Teilnehmer*innen zurück in „die Realität“. Jede Person in der Runde sollte die Gelegenheit erhalten, ihren Eindruck zu teilen und Feedback zu geben: Welche Perspektive habe ich eingenommen? Welche Rolle habe ich verkörpert? Welche Berührungspunkte habe ich mit der eingenommenen Rolle? Hat sich mein Blick auf die eingenommene Rolle nach dem Erlebnis verändert? Im Anschluss an die Bildungsveranstaltung kann Material versendet werden, das den Prozess, die Ergebnisse sowie Aufgaben oder Anregungen für mögliche nachfolgende Treffen zusammenfasst.

4. Fazit

Die hier dargelegten theoretischen Überlegungen und Praxiserfahrungen machen deutlich, dass die Planung, Durchführung und Nachbereitung von hybriden oder Online-Bildungsveranstaltungen, besonders, wenn sie diskriminierungssensibel gestaltet werden sollen, mindestens so viel Zeit und Planung benötigen wie physische Veranstaltungen, aufgrund der Vorbereitung und Wartung der Technik sogar mehr. Echte Interaktivität und dadurch Partizipation, die Gestaltung von immersiven Lernumgebungen, flache Hierarchien, Begleitung statt Belehrung und ein Bekenntnis zu Diversität und einem damit einhergehenden Bewusstsein für unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten, sind hierbei unerlässlich.

Literaturverzeichnis

- Ackermann, Judith et al. (2022): PKKB: Postdigitale Kunstpraktiken in der Kulturellen Bildung - Ästhetische Begegnungen zwischen Aneignung, Produktion und Vermittlung: Schlussbericht Förderzeitraum: Okt. 2017-Dez. 2021 Förderrichtlinie: Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Potsdam: FH Potsdam.
- Breidenstein, Georg (2004): Klassenräume – eine Analyse räumlicher Bedingungen und Effekte des Schülerhandelns. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung, 5(1), 87-107.
- Chang, Felix et al. (2019): Stereotype Threat in Virtual Learning Environments: Effects of Avatar Gender and Sexist Behavior on Women's Math Learning Outcomes. In: Cyberpsychology, behavior and social networking. 22 (10), 634-640.
- Chauvergne, Edwige / Hachet, Martin / Prouzeau, Arnaud (2023): User Onboarding in Virtual Reality: An Investigation of Current Practices. In: CHI '23: Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing System, 1-15.
- Cramer, Florian / Jandrić, Petar (2021): Postdigital: A Term That Sucks but Is Useful. In: Postdigital Science and Education, Volume 3, 966-989.
- Diesselhorst, Sophie et al. (Hrsg.) (2020): Netztheater: Positionen, Praxis, Produktionen. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.
- Donnelly, Joseph et al. (2016): Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. In: Medicine and Science in Sports and Exercise 48(6), 1197-1222.
- Dreyse, Miriam / Malzacher, Florian (Hrsg.) (2007): Rimini Protokoll. Experten des Alltags. Das Theater von Rimini Protokoll. Berlin: Alexander Verlag.
- Feldhoff, Silke (2021): Zwischen Spiel und Politik. Partizipation als Strategie und Praxis in der bildenden Kunst. Berlin: Universität der Künste Berlin.
- Feneberg, Phillip / Schmidt, Sina (2024): Symphonic Spaces: Virtuelle Konzerträume aus musikdidaktischer Perspektive. Ein Beitrag zum Einsatz und zur Gestaltung immersiver Lernumgebungen. In: Hackel, Manuela et al. (Hrsg.): Lehrer:innenbildung und Schulpraxis im internationalen Kontext. Impulse für Wissenstransfer, kulturelle Sensibilität, Sprachbildung und Digitalität. Münster: Waxman, 243-255.
- Günzel, Stephan / Kümmerling, Franziska / Mersch Dieter (Hrsg.) (2010): Bild: Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: Metzler.

- Habermas, Jürgen (1994): Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. 4. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hagendorff, Thilo (2020): Virtualität und die Veränderung von Wahrnehmungs- und Handlungskontexten. In: Iske, Stefang/Kutscher, Nadia (Hrsg.): Digitale Ungleichheiten im Kontext Sozialer Arbeit. Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung. Weinheim: Beltz Juventa, 115-128.
- Kerres, Michael / Mulders, Miriam / Buchner, Josef (2022): Virtuelle Realität: Immersion als Erlebnisdimension beim Lernen mit visuellen Informationen. In: Medienpädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der der Medienbildung. (47), 313-330.
- Kreidenweis, Helmut (2020): Digitalisierung der Sozialwirtschaft – Herausforderungen für das Management sozialer Organisationen. In: Iske, Stefang/Kutscher, Nadia (Hrsg.): Digitale Ungleichheiten im Kontext Sozialer Arbeit. Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung. Weinheim: Beltz Juventa, 390-401.
- Kutscher, Nadia: Ethische Fragen Sozialer Arbeit im Kontext von Digitalisierung. In: Digitale Technologien zwischen Lenkung und Selbstermächtigung. Weinheim: Beltz Juventa, 76-91.
- Lewis, Wiliam /Bartley, Sean (Hrsg.) (2023): Experiential Theatres: Praxis-Based Approaches to Training 21st Century Theatre Artists. New York: Routledge.
- Löw, Martina (2023): Raumsoziologie. Berlin: Suhrkamp.
- Makransky, Guido / Petersen Gustav B. (2021): The Cognitive Affective Model of Immersive Learning (CAMIL): a Theoretical Research-Based Model of Learning in Immersive Virtual Reality. In: Educational psychology review, 1-22.
- Mastromatteo, Matthew (2023): Standardized Patient Experience: Reframing Pedagogical Approaches in the Acting Studio. In: Lewis, William / Bartley, Sean (Hrsg.): Experiential Theatres: Praxis-based a Approaches to Training 21st Century Theatre Artists. New York: Routledge, 86-90.
- Niendorf, Mareike (2019): Konzeption und Durchführung von Angeboten diskriminierungsbewusster Menschenrechtsbildung. In: Cobbinah Beatrice / Niendorf, Mareike / Carega, Paola (Hrsg.) (2019): Maßstab Menschenrechte: Bildungspraxis zu den Themen Flucht, Asyl und rassistische Diskriminierung. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 60-72.
- Siller, Friederike / Tillmann, Angela / Zorn, Isabel (2020): Medienkompetenz und medienpädagogische Kompetenz in der Sozialen Arbeit. In: Kutscher, Nadia et al. (Hrsg.): Handbuch Digitalisierung und Soziale Arbeit, 315-333
- Stalder, Felix (2020): Was ist Digitalität? In: Hauck-Thum, Uta / Nöller, Jörg (Hrsg.): Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspektiven. Heidelberg: J. B. Metzler, 3-7.
- Stutz, Nadine (2021): Virtuelle Arbeitsräume – Vertrauen im Zeitalter von Zoom & Co. In: Wörwag, Sebastian / Reutlinger, Chrsian (Hrsg.): Arbeitsräume Geschichte – Modelle – Visionen, 267-287.
- Wörwag, Sebastian (Hrsg.) (2021): Arbeitsräume: Geschichte – Modelle – Visionen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Internetquellen

- Bundesregierung (2024): Digitale Barrierefreiheit. Abrufbar unter: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/barrierefreie_it/digitale-barrierefreiheit/digitale-barrierefreiheit-node.html (Stand: 21.05.2024).
- DEKRI Kompetenznetzwerk Demokratiebildung im Kindesalter (2020): Begriffe. Abrufbar unter: <https://www.kompetenznetzwerk-deki.de/suche/begriffe/begriff/diskriminierungssensibel.html> (Stand: 19.07.2024).
- Duden (o.A.): Onboarding. Abrufbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Onboarding> (Stand: 20.5.2024).
- DWDS, der deutsche Wortschatz (2024a): Host. Abrufbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Host> (Stand: 26.5.24).
- DWDS, der deutsche Wortschatz (2024b): Netiquette. Abrufbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Netiquette> (Stand: 16.07.2024).
- DWDS, der deutsche Wortschatz (2024c): Avatar. Abrufbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Avatar> (Stand: 16.07.2024).
- DWDS, der deutsche Wortschatz (2024d): Expertise, die. Abrufbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Expertise#1> (Stand: 16.07.2024).
- Hantelmann, Dorothea von (2024): The Experiential Turn. Performativity. Abrufbar unter: <https://walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn/> (Stand: 16.06.2024).
- IDA e.V. Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismuserbeit (2024): Glossar Safe(r) Space. Abrufbar unter: [https://www.idaev.de/recherchetools/glossar?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=list&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5BcurrentCharacter%5D=S&cHash=231eda1f9e3ba1398e0a3d36cf294400#:~:text=Safe%20Spaces%20sind%20R%C3%A4ume%20\(physisch,keine%20g%C3%A4nzlich%20sicheren%20R%C3%A4ume%20gibt.](https://www.idaev.de/recherchetools/glossar?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=list&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5BcurrentCharacter%5D=S&cHash=231eda1f9e3ba1398e0a3d36cf294400#:~:text=Safe%20Spaces%20sind%20R%C3%A4ume%20(physisch,keine%20g%C3%A4nzlich%20sicheren%20R%C3%A4ume%20gibt.) (Stand: 16.07.2024).
- Harper Douglas (2024): Etymology of Experience. Online Etymology Dictionary. Abrufbar unter: <https://www.etymonline.com/word/experience> (Stand: 25.05.2024).
- IWM Leibnizinstitut für Wissensmedien (2024): Glossar: Synchrones Lernen. Abrufbar unter: <https://www.e-teaching.org/materialien/glossar/synchrones-lernen> (Stand: 02.07.2024).
- Mpaed2022 (2022): Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt: Medienpädagogische Perspektiven auf ein interprofessionelles Forschungsfeld Herbsttagung der Sektion Medienpädagogik (DGfE). Awarenesskonzept. Abrufbar unter: <https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/erziehungswissenschaft/mpaed2022/index.xml> (Stand: 05.07.2024).